

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятлов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ШОШИЛИНЧ ГИНЕКОЛОГИК АМАЛИЁТЛАРДА АРГОН ПЛАЗМАЛИ
КОАГУЛЯЦИЯНИНГ ХАВФСИЗЛИК МЕЗОНЛАРИ ВА КЛИНИК САМАРАСИ****Агабабян Л.Р., Шарипов Х.Б.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотда шошилинч гинекологик амалиётларда қон кетишини назорат қилиши учун аргон-плазмали коагуляция (АПК) қўлланилишининг самарадорлиги ва хавфсизлиги баҳоланди. 150 нафар бемор қатнашган проспектив таҳлилда АПК қўлланилган асосий гуруҳ натижалари стандарт гемостаз усуллари ишлатилган назорат гуруҳи билан таққосланди. АПК операция вақти ва интраоперацион қон йўқотиши ҳажмини қисқартириши, асоратлар частотасини камайтириши ҳамда атроф тўқималарга минимал зарар етказиши аниқланди. Шу боис, АПК шошилинч гинекология амалиётида самарали ва хавфсиз гемостаз усули сифатида тавсия этилади.

Калим сўзлар: аргон-плазмали коагуляция; шошилинч гинекология; қон кетиши; гемостаз; операция асоратлари.

**SAFETY METRICS AND CLINICAL EFFECTIVENESS OF ARGON PLASMA COAGULATION
IN EMERGENCY GYNECOLOGIC PROCEDURES****Agababayan L.R., Sharipov X.B.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This study assesses the effectiveness and safety of argon plasma coagulation (APC) for hemorrhage control during emergency gynecologic surgery. In a prospective cohort of 150 patients, outcomes in the APC group were compared with those in a control group treated with standard hemostatic techniques. APC was associated with shorter operative time, decreased intraoperative blood loss, a lower rate of complications, and minimal collateral tissue injury. Accordingly, APC can be recommended as an effective and safe hemostatic option in emergency gynecology.

Keywords: argon plasma coagulation; emergency gynecology; hemorrhage; hemostasis; surgical complications.

**ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АРГОН-
ПЛАЗМЕННОЙ КОАГУЛЯЦИИ ПРИ ЭКСТРЕННЫХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ****Агабабян Л.Р., Шарипов Х.Б.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Ўзбекистон

Резюме. Оценены эффективность и безопасность аргон-плазменной коагуляции (АПК) для контроля кровотечения при экстренных гинекологических вмешательствах. В проспективном исследовании, включившем 150 пациенток, результаты группы АПК сопоставлены с контролем, где применялись стандартные методы гемостаза. Показано, что АПК сокращает длительность операции и объём интраоперационной кровопотери, снижает частоту осложнений и минимально травмирует окружающие ткани. Таким образом, АПК может быть рекомендована как эффективный и безопасный метод гемостаза в практике экстренной гинекологии.

Ключевые слова: аргон-плазменная коагуляция; экстренная гинекология; кровотечение; гемостаз; послеоперационные осложнения.

Технологияларнинг сезиларли даражада ривожланиши ва тиббий ёрдам кўрсатиш алгоритмларининг такомиллаштирилишига қарамадан, шошилинч гинекологик ҳолатлар операция ичидаги ва операциядан кейинги асоратлар, жумладан массив қон кетиш, оператив яранинг инфицирланиши, гематоманинг шаклланиши, иккиламчи перитонит ва, айрим ҳолларда, ўлимнинг юқори хавфи билан боғлиқ бўлиб қолган. Турли кузатувларга кўра, кечиктириб бўлмайдиган гинекологик аралашувларда операциядан кейинги асоратлар частотаси 10-20% га етади, ўлим даражаси эса 0,2–2 % чегарасида бўлади [9, 11, 14].

Шунинг учун гемостазни таъминлаш ва жарроҳлик жароҳатини камайтиришнинг макбул усуллари излашга қизиқиш ортиб боради. Физикавий таъсирнинг кўплаб замонавий усуллари орасида илгари умумий ва торакал жарроҳликда, эндоскопияда кенг қўлланилган ва сўнгги йилларда

гинекологик амалиётга фаол жорий этилаётган аргон плазмали коагуляцияга (АПК) алоҳида эътибор қаратилапти [13, 15]. АПКнинг таъсир этиш принципи қонаётган тўқималарга бир текис ва алоқасиз термик таъсирни таъминлаган ҳолда коагуляция зонасига йўналтирилувчи ионланлаштирилган аргон таъсирига асосланган.

АПК нинг клиник афзалликлари термик некроз чуқурлигининг кичиклиги (2-3 мм дан ошмайди), юқори аниқлик ва таъсир этиш зонасини визуал назорат қилиш, углерод гард-губорининг ва тўқималар қизишининг йўқлигидан иборат бўлиб, ушбу ҳолат авайловчи аъзони сақлайдиган операцияларни ўтказиш зарурлигида айниқса долзарбдир [1, 3, 16]. Бирок, режали гинекология - бачадон бўйни касалликлари, эндометриоз, бачадон миомасини даволашда АПКни қўллаш бўйича тўпланган клиник тажрибага қарамадан, шошилич гинекологик аралашувларда унинг самарадорлиги ва хавфсизлиги етарли даражада ўрганилмасдан қолган. Хусусан, ўткир ҳолатларда АПКни қўллаш бўйича ягона протоколлар ва услубий тавсиялар мавжуд эмас, аргон узатилишининг қуввати, тартиби ва экспозиция вақтининг оптимал параметрлари етарли даражада ўрганилмаган, АПКнинг операциядан кейинги даврнинг кечишига ва кечиктириб бўлмайдиган жарроҳлик шароитида асоратларнинг частотасига таъсири ҳақида тизимлаштирилган маълумотлар йўқ.

Мақсад: Шошилич гинекологияда аргон плазмали коагуляциянинг хавфсизлигини ўрганишдан иборат.

Тадқиқот материали. Тадқиқотда беморларга аргон плазмали коагуляцияни қўллаган ҳолда жарроҳлик аралашуви ўтказилган шошилич гинекологик патологиянинг 150 та ҳолати проспектив таҳлил қилинган. Ушбу беморлар асосий кузатув гуруҳини ташкил этишди. **Назорат гуруҳи** стандарт жарроҳлик аралашуви ўтказилган 50 нафар аёлдан иборат. Проспектив кузатувга киритилган 150 нафар аёлдан киритиш мезонларига жавоб берадиган ва ҳеч қандай монеликларга эга бўлмаган 70 нафар бемор асосий таҳлилга киритилди. Қолган 80 нафари оғир ёндош касалликлар, оғир даражали камқонлик мавжудлиги ёки тадқиқотда иштирок этишдан бош тортиши туфайли четлаштирилган.

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот ишида анамнестик ва клиник маълумотлар, лаборатор, иммунологик ва статистик тадқиқот усуллари таҳлил қилинган.

Асосий гуруҳ 19 ёшдан 45 ёшгача бўлган 70 нафар аёлдан иборат бўлиб, ўртача ёш $31,4 \pm 5,8$ ёшни ташкил этди. Ушбу гуруҳдаги барча беморларда гинекологик патология туфайли шошилич жарроҳлик аралашуви гемостаз усули ва тўқималарнинг коагуляцион ишлов берилиши сифатида аргон плазмали коагуляциядан фойдаланган ҳолда ўтказилган.

Назорат гуруҳини таққосланувчи ёшдаги – 20 ёшдан 44 ёшгача бўлган (ўртача ёш - $30,9 \pm 6,1$ ёш) 50 нафар аёл ташкил этиб, уларга аргон плазмали коагуляциядан фойдаланмасдан, стандарт гемостаз усулининг қўлланилиши билан табиати ва ҳажми бўйича ўхшаш жарроҳлик аралашуви ўтказилган.

Тадқиқотнинг натижалари. Аргон плазмали коагуляцияни қўллаш билан жарроҳлик аралашуви ўтказилган асосий гуруҳ беморларида операциядан кейинги давр назорат гуруҳига қараганда янада ижобий кечиши билан тавсифланган. Баҳолашнинг асосий мезонлари: оғрик синдромининг ифодаланиши, иситма даврининг давомийлиги, операциядан кейинги асоратлар частотаси, лаборатор интоксикация кўрсаткичлари ва касалхонада ётиш давомийлиги бўлган.

Оғриқ синдроми. Оғрик синдромининг ифодаланиши операциядан кейин 1- ва 3-кунни визуал-аналог шкаласи (ВАШ) бўйича баҳоланган. Асосий гуруҳ беморларида ВАШ бўйича ўртача балл 1-кунни $4,2 \pm 1,0$ ни, назорат гуруҳида $5,6 \pm 1,3$ ни ташкил этган ($p < 0,01$). 3-кунда оғрик интенсивлиги мос равишда $2,1 \pm 0,6$ ва $3,4 \pm 0,8$ гача пасайган ($p < 0,01$).

Ҳарорат реакцияси. Тана ҳароратининг операциядан кейин 1-2 кун давомида $>37,5$ °C ошиши асосий гуруҳдаги 13 нафар (18,6%) ва назорат гуруҳидаги 21 нафар (42,0%) беморларда қайд этилган ($p < 0,01$). 2 кундан ортиқ иситма асосий гуруҳда фақат 2 та ҳолатда ва назорат гуруҳида 6 та ҳолатда кузатилган.

Операциядан кейинги асоратлар (яра соҳасида гематома, инфильтратлар, субфебрилитет, лейкоцитоз $>12 \times 10^9/\text{л}$) асосий гуруҳдаги 6 нафар (8,6%) ва назорат гуруҳидаги 12 нафар (24,0%) беморларда қайд этилган ($p < 0,05$). 5 кундан ортиқ антибактериал терапия мос равишда 4 нафар (5,7%) ва 9 нафар (18,0%) беморга талаб этилди. Я.М. Калинин формуласи бўйича ҳисобланган интоксикациянинг лейкоцитар индекси (ИЛИ) яллиғланиш реакциясининг ва токсик юкламанинг интеграл кўрсаткичи бўлиб хизмат қилди. Операциядан кейинги даврнинг биринчи кунни ўртача ИЛИ асосий гуруҳда $1,48 \pm 0,15$ ни ва назорат гуруҳида $2,06 \pm 0,20$ ни ташкил этди ($p < 0,001$). Бешинчи кунда ИЛИ қиймати мос равишда $0,92 \pm 0,12$ ва $1,28 \pm 0,14$ гача пасайган ($p < 0,01$) ҳамда АПКнинг қўлланилиши билан операция қилинган беморларда яллиғланиш-токсик фоннинг янада тезроқ тикланишини акс эттирган.

Асосий ва назорат гуруҳидаги беморларда операциядан кейинги кўрсаткичлар динамикаси

Кўрсаткич	Асосий гуруҳ (n=70)	Назорат гуруҳи (n=50)	p-қиймати
ВАШ 1-кун, балл	4,2 ± 1,0	5,6 ± 1,3	<0,01
ВАШ 3-кун, балл	2,1 ± 0,6	3,4 ± 0,8	<0,01
Субфебрилитет (>37,5°C), %	18,6%	42,0%	<0,01
Касалхонада ётиш давомийлиги, кун	5,2 ± 1,1	7,3 ± 1,4	<0,001
Асоратлар частотаси, %	8,6%	24,0%	<0,05
ИЛИ 1-кун	1,48 ± 0,15	2,06 ± 0,20	<0,001
ИЛИ 5-кун	0,92 ± 0,12	1,28 ± 0,14	<0,01

Шошилинич гинекологик аралашувлардан сўнг беморлар аҳволини комплекс баҳолашнинг муҳим таркибий қисми динамикада лаборатор параметрларнинг таҳлили ҳисобланади. Бунинг учун асосий ва назорат гуруҳининг беморларида операциядан кейинги даврнинг 3- ва 5- кунлари қоннинг клиник ва биокимёвий таҳлил маълумотлари, шунингдек С-реактив оксил даражаси ва интоксикациянинг лейкоцитар индекси (ИЛИ) таққосланди.

Операциядан кейинги лаборатор кўрсаткичлар

Кўрсаткич	Муддати	Асосий гуруҳ (n=70)	Назорат гуруҳи (n=50)	p-қиймати
Гемоглобин, г/л	3-кун	97,6 ± 11,4	91,1 ± 12,6	<0,05
	5-кун	101,3 ± 10,8	93,8 ± 11,2	<0,01
Лейкоцитлар ×10 ⁹ /л	3-кун	9,4 ± 2,2	11,7 ± 2,5	<0,01
	5-кун	8,1 ± 1,8	10,2 ± 2,1	<0,001
ЭЧТ, мм/с	3-кун	23,8	28,9	<0,01
	5-кун	20,5	26,3	<0,01

Операциядан кейин 3- ва 5- кунлар иккала гуруҳ беморларида умумий қон таҳлилининг асосий кўрсаткичлари, жумладан гемоглобин концентрацияси, лейкоцитлар даражаси ва эритроцитлар чўкиш тезлиги (ЭЧТ) баҳоланди. Аралашувдан сўнг 3-куни гемоглобин даражаси асосий гуруҳда юқори бўлган ва 97,6 ± 11,4 г/л ни, назорат гуруҳида 91,1 ± 12,6 г/л ни ташкил этган (p<0,05). 5-куни ушбу кўрсаткичнинг назорат гуруҳига (93,8 ± 11,2 г/л; p<0,01) қараганда асосий гуруҳда яққол ифодаланган (101,3 ± 10,8 г/л) кейинги ошиши кузатилган, қайсики камроқ қон йўқотилиши ва тикланишнинг ижобийроқ динамикасини кўрсатади.

Лейкоцитар формула организм яллиғланиш реакциясининг даражасини акс эттирган. 3-кундаёқ асосий гуруҳ беморларида лейкоцитознинг 9,4 ± 2,2 ×10⁹/л гача пасайиши қайд этилган, назорат гуруҳида эса у юқорироқ даражада 11,7 ± 2,5 ×10⁹/л сақланган (p<0,01). 5 кунга келиб, лейкоцитоз асосий гуруҳ беморларида сезиларли даражада камайган (8,1 ± 1,8 ×10⁹/л) ва назорат гуруҳига қараганда (10,2 ± 2,1 ×10⁹/л; p<0,001) ишончли тарзда пастлигича қолган, қайсики камроқ ифодаланган яллиғланиш ва янада тезроқ тикланишни акс эттиради.

ЭЧТ кўрсаткичи ҳам ушбу тенденцияни тасдиқлади: 3-куни асосий гуруҳда у 23,8 мм/с ни, назорат гуруҳида 28,9 мм/с ни (p<0,01); 5-кунда мос равишда 20,5 мм/с ва 26,3 мм/с ни ташкил этди (p<0,01), қайсики аргон плазмали коагуляцияни қўллаганда ишончли тарзда камроқ ифодаланган яллиғланиш реакцияси ҳақида далолат беради.

Операциядан кейин биокимёвий параметрлар ва СРО

Кўрсаткич	Муддати	Асосий гуруҳ	Назорат гуруҳи	p-қиймати
СРО, мг/л	3-кун	22,4 ± 5,1	34,1 ± 6,7	<0,001
	5-кун	11,6 ± 3,7	21,2 ± 4,6	<0,001
АЛТ, Бирл/л	3-кун	23,5 ± 5,6	28,4 ± 6,2	<0,01
	5-кун	22,0 ± 5,3	26,5 ± 5,9	<0,05
Креатинин, мкмоль/л	3-кун	76,8 ± 11,5	81,9 ± 12,6	>0,05
Глюкоза, ммоль/л	3-кун	5,1 ± 0,6	5,4 ± 0,8	>0,05

Жарроҳлик аралашувидан сўнг метаболик ўзгаришлар ва яллиғланиш реакциясининг ўткирлиги доирасида алоҳида эътибор С-реактив оксил, жигар трансминазалари даражасига (АЛТ), гомеостаз (глюкоза) ва буйрак функцияси кўрсаткичларига (креатинин) қаратилди.

Гуруҳлар ўртасида энг ифодаланган фарқлар СРО даражаси бўйича қайд этилган. 3-куни унинг концентрацияси асосий гуруҳда $22,4 \pm 5,1$ мг/л ни, назорат гуруҳида эса $34,1 \pm 6,7$ мг/л ни ташкил этди ($p < 0,001$). 5-куни СРОнинг асосий гуруҳида $11,6 \pm 3,7$ мг/л гача ишончли тарзда пасайиши кузатилди, назорат гуруҳида эса у сезиларли даражада юқориликгича - $21,2 \pm 4,6$ мг/л қолган ($p < 0,001$). Ушбу маълумотлар АПКни қўллаганда янада назорат қилинувчи ва ўртача яллиғланиш жараёнини тасдиқлайди.

Жигар трансминазалари (АЛТ) даражаси ҳам фарқларни кўрсатди. 3-куни АЛТ фаоллиги асосий гуруҳида ($23,5 \pm 5,6$ Ед/л) назорат гуруҳига қараганда ($28,4 \pm 6,2$ Ед/л; $p < 0,01$) пастрок бўлган ҳамда 5-кунда ҳам сақланган (мос равишда $22,0 \pm 5,3$ ва $26,5 \pm 5,9$ Бир/л; $p < 0,05$). Ушбу ҳолат АПК қўлланилганда тўқима деструкциясининг кичикроқ ҳажми ва жарроҳлик стрессининг яхшироқ бардошлилиги ҳақида далолат бериши мумкин.

Креатинин ва глюкоза кўрсаткичлари аралашувдан сўнг 3-куни физиологик меъёр чегарасида қолиб, гуруҳлар ўртасида ишончли фарқларни намойиш этмади ($p > 0,05$). Ушбу ҳолат буйраклар функциясининг сақланганлигини ва иккала гуруҳ беморларида барқарор метаболик ҳолатни кўрсатади.

4.-жадвал

Операциядан кейин интоксикациянинг лейкоцитар индекси

Муддати	Асосий гуруҳ	Назорат гуруҳи	p-қиймати
3-кун	$1,22 \pm 0,14$	$1,73 \pm 0,18$	$<0,001$
5-кун	$0,92 \pm 0,12$	$1,28 \pm 0,14$	$<0,01$

Интоксикациянинг лейкоцитар индекси (ИЛИ) яллиғланиш синдроми ифодаланишининг интеграл кўрсаткичи сифатида яллиғланиш жараёнининг фаоллигини ва тўқима шикастланишининг оғирлигини акс эттирувчи эндоген интоксикациянинг сезгир маркеридир. Мазкур тадқиқот доирасида ИЛИ иккала гуруҳ беморларида шошилиш жарроҳлик аралашувидан сўнг 3- ва 5-куни баҳоланган. Операциядан сўнг 3-куни ИЛИнинг ўртача қиймати аргон плазмали коагуляция (АПК) қўлланилган асосий гуруҳида $1,22 \pm 0,14$ ни ташкил этган, анъанавий усулда операция қилинган назорат гуруҳида эса ушбу кўрсаткич ишончли тарзда юқори — $1,73 \pm 0,18$ бўлган ($p < 0,001$). Ушбу ҳолат АПК қўлланилган ҳолда операция қилинган беморларда яллиғланиш ва интоксикация реакцияларининг сезиларли даражада камроқ ифодаланиши ҳақида далолат беради. 5-куни иккала гуруҳида ИЛИ нинг кейинги пасайиши кузатилган, аммо кўрсаткичлар ҳали ҳам ишончли тарзда фарқ қилган: асосий гуруҳида $0,92 \pm 0,12$ ва назорат гуруҳида $1,28 \pm 0,14$ бўлган ($p < 0,01$). Ушбу ҳолат янада тезроқ тикланишни ва операциядан кейинги яллиғланишни минималлаштириш жиҳатидан қўлланилган коагуляция технологиясининг самарадорлигини кўрсатади.

Шундай қилиб, асосий гуруҳ беморларида ИЛИнинг пасайиши камроқ даражада ифодаланган тизимли яллиғланиш реакцияси ва оператив аралашувнинг яхши бардошлилиги ҳақида далолат беради, қайсиким шошилиш гинекологик жарроҳлик шароитида аргон плазмали коагуляциянинг афзалликларини тасдиқлайди.

Ўтказилган аралашувларнинг клиник хавфсизлигини чуқурлаштирилган ҳолда баҳолаш учун операциядан кейинги асоратлар структураси таҳлил этилди. Асосий гуруҳида асоратлар 6 нафар (8,6%), назорат гуруҳида 12 нафар (24,0%) беморда қайд этилди. Барча асоратлар локаллашган ва қайтар табиатли бўлган, оғир ва ҳаётга хавф солувчи ҳолатлар қайд этилмаган. Асоратларнинг тақсимланиши 1-расмда келтирилган.

Операциядан кейинги асоратлар структурасининг таҳлили уларнинг умумий частотаси аргон плазмали коагуляция қўлланилган асосий гуруҳида 8,6% (70 бемордан 6 нафарида) ни, назорат гуруҳида эса 24,0% (50 бемордан 12 нафарида) ни ташкил этганлигини, қайсиким 2,8 маротаба кўпроқ эканлигини ($p = 0,030$) кўрсатди. Олинган фарқ статистик жиҳатдан ишончли ва АПК қўлланилиши билан операция қилинган беморларда операциядан кейинги даврнинг ижобийроқ тарзда кечишини акс эттиради.

1-расм. Ўрганилаётган гуруҳ беморларида операциядан кейинги асоратлар структураси

Операциядан кейинги яра соҳасида гематома АПКдан фойдаланганда 4,3 мартаба камроқ кузатилган. Инфилтратлар назорат гуруҳидаги 4 нафар беморда (8,0%) ва асосий гуруҳидаги 2 нафар (2,9%) беморда ривожланган, қайсиқим частотанинг 2,8 баравар камайганлигига тўғри келади. Икки кундан ортик сақланган субфебрилитет анъанавий усулда 6,0% ва АПК қўлланилганда 2,9%, ифодаланган лейкоцитоз (>12×10⁹/л) — мос равишда 4,0% ва 1,4% ҳолатда қайд этилган. Шундай қилиб, барча аниқланган асоратлар асосий гуруҳда назорат гуруҳида қараганда сезиларли даражада камроқ кузатилган. Асоратларнинг алоҳида турлари бўйича статистик ишончликка эришилмаганлигига қарамадан (кичик мутлақ сонлар туфайли) аргон плазмали коагуляция қўлланилганда асоратлар частотасининг умумий камайиши унинг клиник хавфсизлиги ва гемостазнинг анъанавий усулларига нисбатан афзалликларини тасдиқлайди.

Адабиётлар рўйхати:

- Архипов Б., Шайхеева М. Э. Изменение некоторых показателей перекисного окисления антиоксидантной активности и маркеров тканевой деструкции в сыворотке крови у лиц с тиреотоксикозом // Медицина завтрашнего дня. – 2020. – С. 253-254
- Алижанов А. А. У., Исхаков Б. Р., Исхаков Н. Б. Место эндовидеохирургии в диагностике и лечении больных с экстренной патологией и травмами органов брюшной полости: 20-летний опыт Наманганского филиала РНЦЭМП // Вестник экстренной медицины. – 2021. – Т. 14, № 6. – С. 31–35.
- Адамян Л.В., Арсланян К.Н., Сонова М.М., Харченко Э.И., Логинова О.Н., Ласкевич А.В., Гапарова А.А. Современные тенденции в хирургическом лечении инфилтративных форм эндометриоза. Проблемы репродукции. 2019;25(5):36-41
- Дамиров М.М. Радиоволновая технология в лечении патологии шейки матки: Пособие для врачей. – М.: РМАПО, 2010. – 70 с.
- Жаналиева Ж. Р., Кадырова Р. А., Турлибаева Д. К. Диагностическая и хирургическая эндоскопия в ургентной гинекологии // Universum: медицина и фармакология. – 2024. – № 10 (115). – С. 4–6.
- Обоскалова Т.А., Глухов Е.Ю., Бутунов О.В. Применение метода широкополостной радиоволновой хирургии и аргоноплазменной коагуляции при лапароскопической и «открытой» миомэктомии // Жіночий лікар. – 2010. – № 5. – С. 15–19.
- Радзинский В.Е. и соавт. Радиоволна и аргоновая плазма в практике акушера-гинеколога // StatusPraesens. – 2016.
- Роговская С.И., Прилепская В.Н., Бебнева Т.Н. и соавт. Диагностика и лечение заболеваний шейки матки, влагалища и наружных половых органов методами широкополостной радиоволновой хирургии и аргоноплазменной абляции: Пособие для врачей. – М., 2018. – 44 с.
- Осипов А.В. Роль высокочастотного электрохирургического лигирования при лапароскопических операциях на органах брюшной полости: Дисс. докт. мед. наук. – СПб., 2015. – 133 с.
- Оленева М.А., Есипова Л.Н., Вученович Ю.Д. Чистое дыхание вселенной. Аргоноплазменная коагуляция тканей при кесаревом сечении // StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак. – 2010. – № 2(4). – С. 61–64.

11. Семенов Г.М. Современные хирургические инструменты. 2-е изд. – СПб.: Издательский дом «Питер», 2012. – 352 с.

12. Терехов С.В., Гуреев К.В., Мелконов В.Ю. Краткое изложение основ электрохирургии, описание аппаратов электрохирургического радио – и высокочастотных (ЭХВЧ), принадлежностей к ним, аппаратов «холодная плазма» (НО-терапия), аппаратов термолифтинга, аспиратов с приложением статей специалистов по данным тематикам. – М.: ФГОБУ ВПО МТУСИ, 2014. – 36 с.

13. Behbehani S. et al. Mortality rates in benign laparoscopic and robotic gynecologic surgery: a systematic review and meta-analysis // *Journal of Minimally Invasive Gynecology*. – 2020. – Т. 27. – №. 3. – С. 603-612.

14. Capozzi V.A., Rosati A., Monfardini L. et al. Advances in minimally invasive techniques for

emergency gynecologic surgery: Current trends. *Journal of Gynecologic Surgery*. 2023;39(1):34-40. DOI: 10.1089/jmig.2022.06.002

15. Gao Y. et al. Comparing the effects of argon plasma coagulation and interferon therapy in patients with vaginal intraepithelial neoplasia: a single-center retrospective study // *Archives of Gynecology and Obstetrics*. – 2024. – С. 1-9

16. Sultania S. et al. Argon plasma coagulation is an effective treatment for chronic radiation proctitis in gynaecological malignancy: an observational study // *Colorectal Disease*. – 2019. – Т. 21. – №. 4. – С. 465-471

17. Wenzel T. et al. Trans-mucosal efficacy of non-thermal plasma treatment on cervical cancer tissue and human cervix uteri by a next generation electrosurgical argon plasma device // *Cancers*. – 2020. – Т. 12. – №. 2. – С. 267.

Иқтибос учун: Агабабян Л.Р., Шарипов Х.Б. Шошилинич гинекологик амалиётларда аргон плазмали коагуляциянинг хавфсизлик мезонлари ва клиник самараси // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 5(19). – Б. 1067–1072. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17430828>